

TARJIMADA KOMMUNIKATIV VA PRAGMATIK YONDASHUVLAR

Abduqodirova Zebo Qodirovna

Toshkent davlat transport universiteti tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20311555>

Annotatsiya. Ushbu maqolada tarjimada kommunikativ va pragmatik yondashuvlar o‘rganiladi. Tarjima jarayonida matnning mazmuni bilan birga uning maqsadi, auditoriyaga ta’siri va kommunikativ vazifasi ham muhim hisoblanadi. Pragmatik moslashtirish tarjimaning samaradorligini oshirib, adekvatlik darajasini belgilaydi hamda turli matnlarda optimal natijaga erishishga xizmat qiladi.

Аннотация. В данной статье рассматриваются коммуникативный и прагматический подходы в переводе. В процессе перевода важны не только содержание текста, но и его цель, воздействие на аудиторию и коммуникативная функция. Прагматическая адаптация повышает эффективность перевода, определяет уровень адекватности и способствует достижению оптимального результата в различных типах текстов.

Annotation. This article examines communicative and pragmatic approaches in translation. In the translation process, not only the content of the text is important, but also its purpose, its impact on the audience, and its communicative function. Pragmatic adaptation enhances translation effectiveness, determines the level of adequacy, and helps achieve optimal results across different types of texts.

Kalit so‘zlar: Pragmatik yondashuv, kommunikativ yondashuv, tarjima ekvivalentligi, adekvat tarjima, pragmatik adaptatsiya.

Ключевые слова: Прагматический подход, коммуникативный подход, переводческая эквивалентность, адекватный перевод, прагматическая адаптация.

Keywords: Pragmatic approach, communicative approach, translation equivalence, adequate translation, pragmatic adaptation.

KIRISH

Tarjima — bu asl matnni boshqa til vositalari orqali qayta ifodalash yoki qayta kodlashdir. “Matn” termini ostida odamlar o‘rtasidagi verbal kommunikatsiyani amalga oshiruvchi nutqiy asar tushuniladi. Har qanday matn muayyan mazmunga ega bo‘lib, ya’ni ma’lum bir axborotni o‘zida mujassam etadi va aynan shu axborot tarjima jarayonida uzatilishi kerak bo‘ladi. Bu mazmun ba’zan “ma’no” deb ham ataladi. Gapning ma’nosi va uni tashkil etuvchi so‘zlarning ma’nolari bir-biriga aynan teng emas.

Tarjimon til birliklari bilan ishlaydi, biroq tarjimada uzatiladigan asosiy obyekt aynan ma’no hisoblanadi, so‘zlarning o‘zi emas. Boshqacha aytganda, tarjimon alohida so‘zlarni emas, balki butun matnning ma’nosini tarjima qiladi. Tarjimada bu muhim qoidaga rioya qilinmaslik ko‘pincha so‘zma-so‘z tarjimaga olib keladi. Natijada nafaqat til me’yorlari buziladi, balki asl matnning ma’nosi ham noto‘g‘ri talqin qilinadi. So‘zma-so‘z tarjimaning “tuzoqlari”ga maqollar, matallar va og‘zaki nutqdagi qolip iboralar yorqin misol bo‘la oladi, chunki bunday birliklarning umumiy ma’nosi bir qarashda tuyulgandek oddiy emas. Ularning ma’nosi tarkibidagi so‘zlar ma’nolarining oddiy yig‘indisidan kelib chiqmaydi.

Axborotning xususiyati katta darajada matn turiga bog'liq bo'ladi. Turli xil matnlarda axborotning muayyan turi ustunlik qiladi: rasmiy hujjatlar va ilmiy-texnik adabiyotlarda kognitiv (faktik) axborot ustun bo'ladi. Badiiy, ayniqsa she'riy asarlarda esa emotsional-ekspressiv axborot juda muhim ahamiyat kasb etadi va hokazo.

Metodlar

Tarjima jarayoni asl matnni qayta ifodalash yoki qayta kodlash sifatida subyektiv xarakterga ega. Bir xil matnning turli tarjimonlar tomonidan amalga oshirilgan tarjimalari bir-biridan farq qilishi mumkin. Har bir tarjimon o'ziga xos individuallikka, ijodkorlik qobiliyatiga ega bo'lib, tarjimaning bir nechta variantidan birini tanlaydi. Bunday tanlov imkoniyatini tarjimonga tilning o'zi yoki "til ortiqligi" deb ataluvchi hodisa (leksik va sintaktik sinonimlarning mavjudligi) beradi. Tarjimon uchun tanlov erkinligi, avvalo, tilning imkoniyatlari bilan cheklanadi. Masalan, bir ma'noli muvofiqliklarni (terminlar, geografik nomlar) tarjima qilishda tarjimonda deyarli tanlov imkoniyati bo'lmaydi. Grammatik qoidalar ham tarjimonga ma'lum cheklovlar qo'yadi. Masalan, fransuz tilida so'zlarning qat'iy tartibi qabul qilingan bo'lib, ega deyarli har doim gap boshida keladi. Rus tilida esa yangi axborot doimo gap oxirida joylashtiriladi va tarjimon ushbu qoidaga rioya qilishga majbur bo'ladi.

Bundan tashqari, tarjima tanlovi va erkinligining chegaralari tarjima turi va uning vazifalariga qarab ham farqlanishi mumkin. Yozma tarjimada mos ekvivalentlarni tanlash talablari ancha qat'iy bo'ladi; og'zaki tarjimada esa vaqt yetishmasligi sharoitida ko'pincha nisbatan to'g'ri bo'lgan har qanday variant yetarli hisoblanadi. Og'zaki tarjimaning o'ziga xosligi to'liq emas, balki qisqartirilgan tarjima qilishga, ayrim mazmuniy komponentlarni tushirib qoldirishga, sintaktik tuzilmani soddalashtirishga imkon beradi.

Nihoyat, tanlov erkinligining chegaralarini matn turi ham belgilashi mumkin. She'riy matn tarjimasida qofiya, umumiy kayfiyat va obrazga mos ekvivalent topilishi shart bo'ladi, bunda aynan bir xil so'zlardan foydalanish shart emas, har bir so'zni almashtirish va butun matnni qurish variantlari ancha ko'payadi. Rasmiy hujjatlar tarjimasida esa tarjimondan mazmun va tuzilmani maksimal darajada aniq va to'liq yetkazish talab etiladi, ya'ni original matndagi hech bir so'z buzilmasligi kerak, terminlardan foydalanish zarur bo'lib, ularga tarjima tilida bir ma'noli ekvivalentlar topilishi lozim. Tarjima jarayonidagi ijodiy izlanishga o'ziga xos muhrni tarjimonning individualligi beradi.

Zamonaviy tarjima nazariyasi V.N. Komissarov, A.D. Shveytser, E.V. Breus, L.K. Latyshev kabi mahalliy tadqiqotchilar hamda O. Kade, J. P. Vinay, J. Darbelnet va boshqa xorijiy olimlar tomonidan ishlab chiqilgan bo'lib, tarjima ham xuddi til kabi muloqot vositasi ekanligidan kelib chiqadi. Tarjimaga kommunikativ yondashuvni nazariy jihatdan ishlab chiqishda nemis tarjimashunoslik maktabi vakillarining, ayniqsa Leypsig lingvistik maktabi nazariyotchilarining hissasi juda katta hisoblanadi.

Ushbu nazariyaning nomi — kommunikativ tarjima modeli. Uning mohiyati shundan iboratki, tarjima turli tillarda so'zlashuvchi va turli madaniyatlarga mansub odamlar o'rtasida axborot almashinuvi jarayoni sifatida qaraladigan keng kommunikatsiya kontekstida ko'rib chiqiladi. Asl matn va tarjima matni bir xil kommunikativ qiymatga (ekvivalentlikka) ega bo'lishi kerak, ya'ni asl matnning umumiy kommunikativ ahamiyatining saqlanishi ta'minlanishi lozim. Tarjimini lingvistik tahlil qilish asl matn va tarjima matnining mazmun jihatidan to'liq bir xil bo'lishi mumkin emasligini ko'rsatadi. Tarjimonning vazifasi aynan bir xil emas, balki kommunikativ jihatdan teng qiymatga ega bo'lgan tarjima matnini yaratishdan iboratdir. Bu shuni anglatadiki, har qanday original matn muayyan til jamoasiga yo'naltirilgan bo'lib, unda

o'sha jamiyatga xos fon bilimlari, madaniy va tarixiy xususiyatlar mavjud bo'ladi va kommunikativ ta'sir aynan shu elementlarning qay darajada yetkazilishiga bog'liqdir.

Tarjimaning ekvivalentligi ikki tilli kommunikatsiya samaradorligini belgilovchi asosiy, ammo yagona omil emas. Uning muvaffaqiyati yana ko'plab omillarga bog'liq bo'lib, ular orasida muloqot ishtirokchilarining individual-shaxsiy, madaniy, ijtimoiy va boshqa xususiyatlari hamda ularning kommunikatsiya jarayonida ko'zlangan maqsadlari katta o'rin tutadi. Tarjima jarayoniga bevosita muloqot vaziyati ham ta'sir ko'rsatadi.

Natijalar

Yuqorida sanab o'tilgan barcha xususiyatlar tarjimaning pragmatikasi yoki tarjimaning pragmatik jihati tushunchasida o'z ifodasini topadi. Tarjima nafaqat originalga ekvivalent bo'lishi, balki matn muallifi kutgan muayyan intellektual yoki emotsional ta'sirni ham adresatda uyg'otishi kerak (bu esa muallif tomonidan qo'llangan vositalarni chuqur tahlil qilish va ularning tarjima tilida imkon qadar to'liq ma'noda yetkazilishi natijasida amalga oshadi).

Shu mezunga ko'ra, tarjima uning amalga oshirilishidagi maqsad va vazifalarga qay darajada mos kelishi nuqtai nazaridan baholanadi. Adekvat (mos) tarjima auditoriyada muloqot ishtirokchilari tomonidan ko'zlangan intellektual yoki emotsional reaksiyani uyg'otishi, shuningdek, muloqot qatnashchilari tomonidan qo'yilgan pragmatik vazifani bajarishi kerak. U muloqot maqsadlariga mos bo'lishi lozim.

Tarjimon tomonidan matnning muayyan qabul qiluvchisida muallif kutgan reaksiyani yuzaga keltirish uchun foydalaniladigan til vositalarining yig'indisi tarjimaning pragmatik adaptatsiyasi (moslashtirilishi) deb ataladi. Tarjimada pragmatik moslashtirishning yo'qligi tarjimaning umuman natijasiz bo'lib qolishiga olib kelishi mumkin. Agar gap badiiy tarjimani baholash haqida ketsa, adekvat tarjima mezonlari ancha kengayadi. To'liq, yuz foizlik adekvatlikka erishish imkoniyati bor-yo'qligi savoli paydo bo'ladi. Tarjimada axborotni mutlaqo to'liq va aynan bir xil shaklda yetkazib berishni kafolatlab bo'lmaydi. Adekvatlik darajasi qanchalik yuqori bo'lsa, tarjima shunchalik yaxshi hisoblanadi. Professional tarjimon odatda 80 foizdan 100 foizga yaqin diapazonda ishlaydi. Bu uning imkoniyatlar chegarasidir.

Agar standart matn tarjima qilinsa, unda mazmun va shakl uncha o'zgarmaydigan bo'lsa hamda tarjima tilida mos ekvivalentlar mavjud bo'lsa, tarjimaning adekvatligiga ishonch ancha yuqori bo'ladi.

Muhokama

Murakkab holatlarda tarjimon doimo shunday savollar bilan qiynaladi: "Buni aniqroq qilib bo'lmaydimi?", "yana ko'proq omillarni hisobga olish kerak emasmi?". Amalda esa deyarli har doim yaxshilash imkoniyati mavjud bo'ladi. Tarjima sifatining ham quyi chegarasi bor. Tarjima variantlari qanchalik ko'p bo'lmasin, baribir adekvat va noadekvat tarjimani ajratib turadigan chegara mavjud bo'ladi. Kommunikativ yondashuvda tarjimada asosiy e'tiborni matnning o'quvchiga yetkazadigan axborotiga qaratilsa, pragmatik yondashuv esa matnning maqsadi va uning o'quvchiga ta'sirini birinchi o'ringa qo'yadi. Kommunikativ yondashuvga ko'ra, tarjima asl matnning mazmunini imkon qadar tabiiy va tushunarli tarzda yetkazishi kerak. Bunda til normalari, uslub va auditoriyaning tayyorgarlik darajasi hisobga olinadi. Tarjima jarayonida faqat so'zma-so'z moslik emas, balki kommunikativ vazifa ham muhim hisoblanadi. Shu sababli tarjimon matnni qabul qiluvchi auditoriyaga moslashtiradi, ya'ni pragmatik adaptatsiya amalga oshiriladi.

Tarjima jarayonida ushbu ikki yondashuv bir-biri bilan uzviy bog'liqdir. Kommunikativ yondashuv mazmunning aniqligini ta'minlansa, pragmatik yondashuv esa uning samaradorligini oshiradi. Natijada tarjima nafaqat to'g'ri, balki ta'sirli va maqsadga yo'naltirilgan bo'ladi.

Xulosa qilib aytganda, zamonaviy tarjimada kommunikativ va pragmatik yondashuvlar uygʻunligi yuqori sifatli va adekvat tarjimani taʼminlaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Артемьева И.Н. Теория и практика перевода: учеб. пособие. – СПб.: РГГМУ, 2020. – 130 с.
2. Комиссаров В.Н. Современное переводоведение: учебное пособие. – М.: ЭТС, 2002. – 424 с.
3. Латышев Л.К., Северова Н.Ю. Технология перевода. – М.:Юрайт, 2017. – 263 с.
4. Швейцер А.Д. Теория перевода. Статус, проблемы, аспекты. – М.: Наука, 1988. – 215 с
5. Vinay J.P. & Darbelnet J. (1995). Comparative Stylistics of French and English: A Methodology for Translation. Amsterdam/Philadelphia. John Benjamins Publishing Company.